

Instituto Politécnico de Tomar

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE O SÍTIO
COVINHAS 1, DO COMPLEXO MEGALÍTICO
REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE, LEIRIA**

Direção: Alexandra Figueiredo

PIPA: MEDICE

Tomar, Portugal

Dezembro de 2016

Instituto Politécnico de Tomar

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Resumo: O presente trabalho tem por escopo apresentar as análises preliminares acerca do sítio arqueológico Covinhas 1, localizado no Complexo Megalítico Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, Portugal.

O Complexo Megalítico Rego da Murta integra um espaço de cerca de 1km², registando um conjunto de vestígios e estruturas arquitetónicas formadas a partir de rochas calcárias, representadas por necrópoles, ações de culto, rituais e/ou celebrações, com cronologias que se prolongam do Neolítico final à Idade do Bronze (Velho 2004; Figueiredo 2005, 2007, 2012, 2013a, 2013b, 2013c; Figueiredo et al. 2005, 2011). Neste mesmo complexo registam-se outros sítios arqueológicos de cronologias posteriores, nomeadamente o Monumento X de Rego da Murta (Figueiredo, 2004), da época clássica, escavado em 2003, localizado a cerca de 80 metros, a sul, da Anta II de Rego da Murta.

Os trabalhos de arqueologia propostos a aprovação à DGPC, em 2016 (Figueiredo 2016), integrados no projeto de acrónimo MEDICE, pretendiam, entre outros objetivos, o desenvolvimento de prospeções para um entendimento mais global das diferentes ações e ou rituais registados no Complexo Megalítico de Rego da Murta.

O sítio de Covinhas 1 foi reconhecido aquando das intervenções arqueológicas do sítio XIII e trata-se de um painel gravado com covinhas associadas a motivos lineares.

Foi designado como Covinhas 1 e integrado com o inventário nº 14 no Complexo Megalítico de Rego da Murta.

Palavras chave: Complexo Megalítico, Arte rupestre, Gravuras, Covinhas, Alvaiázere

A Arqueóloga coordenadora

(Alexandra Figueiredo)

Conteúdo

Índice de ilustrações	3
1. Introdução e descrição sumária	4
Localização	4
Acesso	4
Participantes no projeto de estudo:	4
Apoios institucionais e outros meios	4
Estado de conservação do sítio.....	5
Depósito dos materiais	5
Depósito da documentação	5
2. Abordagem preliminar ao sítio.....	5
3. Descrição morfotécnica do painel gravado	6
4. Metodologia de trabalho e levantamento	7
5. Análise da representação	8
6. Conclusão	12

Índice de ilustrações

Tabela 1 - Categorias e subcategorias de classificação temática definidas por (ROSA, 2012).....	10
Tabela 2 - Unidades gráficas evidenciadas no Painel Isolado do Complexo Megalítico de Rego da Murta.	10
Figura 1 – Localização da laje com arte rupestre	6
Figura 2 - Painel Isolado do Complexo Megalítico de Rego da Murta. A) Fotografia. B) Representação dos Motivos Evidenciados em decalque.....	7
Figura 3 – Digitalização do decalque realizado sobre painel.....	8
Figura 4 - Imagem que representa o número de covinhas registadas, num total de 18.	11
Figura 5 - Representação das 13 linhas registadas	11

1. Introdução e descrição sumária

LOCALIZAÇÃO

Distrito: Leiria

Concelho Alvaiázere

Freguesia: São Pedro do Sul

Lugar Rego da Murta

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

UTM - Meridiano 554,200, Paralelo 4402,023 Altitude (m) 216

Tipo de Sítio: Arte Rupestre

Período Cronológico Neolítico – Calcolítico

ACESSO

Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita, numa estrada de terra batida percorrendo-a até chegar a um lagar em ruínas a cerca de 1 Km.

Do lado esquerdo desse lagar percorre-se por dentro do sobral, sensivelmente ao centro, do lado direito da estrada regista-se a laje com arte rupestre.

PROPRIETÁRIO DO TERRENO: Maria Violante Lebre

PARTICIPANTES NO PROJETO DE ESTUDO:

Direção dos trabalhos: Doutora Alexandra Figueiredo

Co-Direção: Doutor Cláudio Monteiro

Elementos da equipa com participação em campo e laboratório: Arqueólogos – Anderson Tognoli, Vieito Vilas Estevez, Keyla Frazão, Daivisson Batista Santos, Walderez Berezowski. Relatório colaboração de Daivisson Santos.

APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS

Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático, Câmara Municipal de Alvaiázere; Museu Municipal de Alvaiázere; Centro de Investigação

“GeoCiências”, Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia, Ciência Viva.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO

Mau

DEPÓSITO DOS MATERIAIS

Não aplicado. Não foram registados materiais.

DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO

Instituto Politécnico de Tomar; ao cuidado da Diretora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere

2. Abordagem preliminar ao sítio

Durante os trabalhos de intervenção do Sítio XIII registamos pelo caminho de acesso à intervenção, a presença de uma laje de reduzidas dimensões com a presença de covinhas ligadas por canais.

Esta laje, sob afloramento, jaz a cerca de 100 metros do local intervencionado, do lado direito do caminho que dá acesso ao sítio, localizando-se sensivelmente a meio do sobral.

Considerando a importância do achado e da relação deste com o Complexo Megalítico de Rego da Murta, procedemos ao levantamento preliminar da gravura, bem como à sua prévia análise que apresentamos neste relatório.

Este relatório vai acompanhado com a ficha de sítio e enquadra-se nos trabalhos arqueológicos do PIPA de acrónimo MEDICE, coordenado por nós, autorizado em Julho de 2016, sendo o seu foco de trabalho a região de Alvaiázere.

FIGURA 1 – LOCALIZAÇÃO DA LAJE COM ARTE RUPESTRE

3. Descrição morfotécnica do painel gravado

Trata-se de um painel isolado de gravação sobre suporte em calcário (figura 2 – A), localizado na estrada de acesso ao Sítio XIII, aproximadamente a 100 metros para sul deste.

Possui uma orientação SW-NE e mede aproximadamente 115x80cm.

Encontra-se a baixa vertente da feição geomorfológica, apresentando um painel gráfico constituído por um conjunto com gravuras compostas por sulcos circulares unidas por canais lineares, normalmente designados pela comunidade arqueológica como covinhas unidas por linhas.

A sua máxima altura regista-se na extremidade oeste e a sua mínima a este.

As gravuras encontram-se mal conservadas devido à erosão natural do suporte e pela escassa profundidade dos sulcos, menos de 2mm.

Tecnicamente as gravuras foram feitas por picotagem e abrasão. Não foram observadas sobreposições entre as gravuras.

4. Metodologia de trabalho e levantamento

Após a sua descoberta procedemos a uma análise prévia do painel, tendo o mesmo sido limpo com recurso a uma escovagem branda realizadas com uma brocha de pelo fino. Esta limpeza pretendeu a delimitação do bloco rochoso que servia de suporte às gravuras.

Após a limpeza realizamos fotografia arqueológica de pormenor, tendo dividido a laje em 8 partes para fotografias de menor escala. Já em gabinete recorremos ao software DStretch para composição e construção de uma visualização 3d.

Devido à dificuldade na obtenção de fotografias mais evidentes sobre o painel, optou-se por realizar decalque das mesmas com plástico transparente, mesmo estando cientes das divergências e das distorções que este tipo de método pode apresentar.

Desta forma optamos por demonstrar a fotografia tratada em 3d com o decalque registado em campo (figura 2– B).

FIGURA 2 - PAINEL ISOLADO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA. A) FOTOGRAFIA. B) REPRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS EVIDENCIADOS EM DECALQUE

Após o decalque (figura 3) procedemos à sua digitalização, vectorização e integração sobre as fotografias tiradas.

FIGURA 3 – DIGITALIZAÇÃO DO DECALQUE REALIZADO SOBRE PAINEL

Atendendo ao registo deste painel desenvolvemos uma prospeção superficial em redor do mesmo. No entanto, em parte devido à intensa vegetação (figura 1) não registamos mais painéis gravados.

5. Análise da representação

Considerando uma leitura de vertente (figura 2-B), associada à sua inclinação, que nos parece mais real registamos a presença de motivos geométricos conectados (conjunto gravado mais à direita) e três elementos isolados, observados no canto inferior esquerdo, com uma gravação mista de picotagem e abrasão.

Consideramos “Covinhas 1” como sítio arqueológico de arte rupestre por ser um conjunto de gravuras até ao momento isolado, exposto sobre um único suporte (painel), integrado numa área onde ocorrem outras praxis simbólicas ou culturais. Neste sentido, o sítio Covinhas 1 ficará e será descrito como elemento integrante do Complexo Megalítico de Rego da Murta, aumentando o número de sítios conhecidos que compõem este complexo para 14. Esta associação tem por base o facto de estarmos perante práticas culturais simbólicas, podendo associa-las aos outros vestígios registados (antas e menires), bem como pela cronologia

aparente dos seus atos, integrando-os na pré-história recente. Assim, é possível estabelecer uma dinâmica de interação entre os diferentes sítios registados no complexo megalítico, sendo relevantes os aspetos de ordem espacial e temporal.

Para estabelecer o perfil técnico é preciso analisar as gravuras como produto de uma série de ações sobre um suporte. Trata-se, portanto, de identificar um procedimento caracterizando-o pelos seus componentes e as etapas de realização. Isso implica identificar o conjunto das cadeias operatórias que integram a própria gravação, desde a matéria-prima que é o suporte sobre o qual se grava, aos instrumentos para gravar, que são os recursos que permitem atuar sobre a matéria, passando pela análise dos processos de gravação que podem estar constituídos por cadeias operatórias que reagrupam sequências gestuais e posturais e naturalmente integrando também o conjunto de conhecimentos técnicos e temáticos.

No que diz respeito à análise procedemos sobre o critério da cognoscibilidade. Através do padrão de reconhecimento estabelecem-se as classificações figurativas, isolando-se ou agrupando-se em conjuntos.

Contudo, devido à própria cognoscibilidade, só podemos analisar o reconhecível, pelo que poderemos estar a desenvolver interpretações que não correspondem completamente à realidade. Para evitar interpretações erróneas optamos por uma análise simples, indo ao encontro do pressuposto da *navalha de Occam*. Assim, claramente pela proximidade das figurações observadas parece-nos que este painel regista um conjunto agrupado, podendo o mesmo ser considerado como unidade. No entanto as representações registadas em “Covinhas 1” podem ser isoladas pelo seu aspeto formal que a seguir expomos, destacando-se 4 unidades gráficas com motivos de carácter geométrico, abstrato ou irregular (tabela 2).

A análise teve por base a classificação de acordo com ROSA (2012) e que estão expostas na tabela 1.

CATEGORIA	ESTRUTURAS LINEARES		PONTOS	INDEFINIDOS
	ABERTAS	FECHADAS		
SUB - CATEGORIA	ESPIRAL (E SUAS VARIAÇÕES)	CÍRCULO (E SUAS VARIAÇÕES)	GRUPO DE PONTOS DISPERSOS	INDECIFRÁVEIS
	LINHA	QUADRADO	GRUPO DE PONTOS DENSOS	
	FERRADURA	OVAL	GRUPO DE PONTOS DENSOS E DISPERSOS	
	SERPENTIFORME	SOLIFORME		
	CORNIFORME	PODOMORFO		
	SEMICÍRCULO	IDOLIFORME		
	OUTROS	ESCUTIFORME		
		PEGADA ANIMAL		
COVINHA OUTROS				

TABELA 1 - CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DE CLASSIFICAÇÃO TEMÁTICA DEFINIDAS POR (ROSA, 2012).

Assim é possível observar que as unidades registadas se enquadram num misto de estruturas lineares abertas e fechadas, associando as sub-categorias covinha (em número de 18) e linha (em número de 13) (tabela 2 e figura 4 e 5).

FIGURA	TIPO	SUB-CATEGORIA	DIMENÇÕES
	ESTRUTURA LINEAR ABERTA E ESTRUTURA LINEAR FECHADA	COVINHA - LINHA	9cm
	ESTRUTURA LINEAR ABERTA E ESTRUTURA LINEAR FECHADA	COVINHA - LINHA	7,5 cm
	ESTRUTURA LINEAR ABERTA E ESTRUTURA LINEAR FECHADA	COVINHA- LINHA	12,5cm
	ESTRUTURA LINEAR ABERTA E ESTRUTURA LINEAR FECHADA	COVINHA- LINHA	45x20cm

TABELA 2 - UNIDADES GRÁFICAS EVIDENCIADAS NO PAINEL ISOLADO DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA.

FIGURA 4 - IMAGEM QUE REPRESENTA O NÚMERO DE COVINHAS REGISTRADAS, NUM TOTAL DE 18.

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO DAS 13 LINHAS REGISTRADAS

Os elementos lineares são relativamente retos, sendo considerados somente dois semi-curvos. Desta forma, na totalidade dos elementos, registamos uma intenção clara da construção de 31 gestos figurativos.

6. Conclusão

O registo de arte rupestre na área do Complexo Megalítico de Rego da Murta vem mais uma vez confirmar a sacralidade desta zona e da comunhão de um espaço de relação entre diversos elementos que partilhavam mensagens que se estruturavam em intensões de relação social entre os indivíduos ocupantes desta região e dos que a ela acediam, indo ao encontro do que temos vindo a defender noutros trabalhos (Figueiredo 2006, 2007, 2010, 2012, 2013). Na verdade ela congrega as 3 (três) circunstâncias apontadas por Andrade (2010, pp.11) para as gravuras reconhecidas em Portalegre “ 1) a sua localização perto de monumentos megalíticos”, com a presença dos monumentos dolménicos, como e o caso da Anta I e II de Rego da Murta; “2) a sua localização perto de menires ou recintos de menires”, como os que registamos em Rego da Murta; “3) a sua gravação em afloramentos localizados em pontos específicos da paisagem, relacionando-os com marcos geográficos e possíveis vias naturais de trânsito”, reconhecendo na área que é ocupada pelo Complexo, a zona ótima de entrada nesta região, concentrando em Rego da Murta, a porta de acesso aos grupos que aqui habitavam. É importante também referir a proximidade, cerca de 10 metros, desta laje com o que acreditamos ser o antigo traçado da via romana e que, numa ótica de continuidade, poderia ser de tradição pré-histórica.

O posicionamento do afloramento Covinhas 1 também está de acordo com a proposta levantada para o Alto Tejo (Henrique et al,1995: 15), tendo sido interpretado como hipótese o facto das rochas, que serviam de suporte a estas gravações, terem sido escolhidas por se encontrarem em determinadas zonas sagradas, considerando o fator de associação continua destas gravuras com o posicionamento das Ermidas atuais de culto ou com os próprios topónimos registados nesses locais. De facto, também temos registado uma continuidade de ocupação destes espaços, que neste caso vai da pré-história à época clássica, inferida pelo Monumento X de Rego da Murta (Figueiredo, 2004) e pela presença de materiais junto ao contraforte sul da Anta II de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

Esta associação entre monumentos ou espaços sagrados e arte com covinhas é relativamente comum, sendo evidente em vários pontos do país, destacando-se os sítios de Poio Grande (Calado, 1993), no concelho de Alandroal; da Pedra da Moura, em abrigo natural, junto ao

Guadiana; do grande afloramento granítico que se regista junto a uma anta no concelho de Estremoz (Rocha, 2003), do monólito gravado junto à anta da Granja de São Pedro, em Idanha a Nova (Almeida et al, 1971), ou dos casos apontados por Caninas e Henriques (1987), em Rodão-Niza. Outros casos podem também ser apontados para outras regiões, fazendo deste fenómeno algo que, ainda que não consiga ser interpretado concretamente, é aparentemente usual, integrando-se na complexidade de representação simbólica destas práticas. Estas mesmas representações registam-se incluindo em lajes que arquiteturalmente perfazem as camaras ou os corredores dolménicos, sendo também evidentes nas superfícies dos menires, como é o caso do menir, em granito, de São Pedro, em Alagoa, onde foram contabilizadas 24 covinhas (Monteiro et al, 1978). Mesmo em Rego da Murta registamos uma covinha no menir 1 de Rego da Murta e outra no menir 7 interpretados como “umbigos” pelo seu posicionamento centrado na área da barriga do menir (considerando, sobretudo no Menir I, pela presença de duas faces, uma delas convexa, que apresenta a fossete e a outra face cortada, sem qualquer alisamento ou afeição) (Figueiredo, 2006, 2013c.). De registar ainda no menir 7 de Rego da Murta a associação deste com um pequeno báculo, localizado no topo da face lateral esquerda.

No caso de Covinhas 1, a análise temática regista a associação de covinhas a motivos lineares, interconectando-as. Esta figuração, ainda que não seja tão frequente como as covinhas isoladas, também se verifica no registo arqueológico, integrando normalmente painéis compostos de covinhas isoladas e covinhas conectadas por linhas, destacando como exemplo o painel próximo ao convento do Espinheiro, em Évora ou o afloramento de Senhora das Neves-São Domingos, em Monforte da Beira, Castelo Branco (Henriques et al, 1995). Mais próximo da região em estudo e com aparentes analogias a Covinhas 1 destacamos o sítio descoberto em 2011, no âmbito de um EIA, desenvolvido por altura da construção do IC3 Tomar- Condeixa, lote 4, perto da localidade da Rapoula, em Ansião (Leiria), designado por Lapas 1, com a presença de covinhas e *phi* ou *palletas* (Pina 2011) ou o sítio da serra da Aguda, Rechonchas 1 (35877), onde se observou um painel constituído por covinhas ligadas por linhas, em grupo de 3, sendo que em alguns casos também se interconectavam. Neste mesmo painel para além das covinhas e figuras lineares registaram-se motivos “*compostos por sulcos ou traços ondulantes*” e semicírculos (idem, 2011).

O painel de Covinhas 1 apresenta-se sobre calcário, num aproveitamento da matéria que se regista na paisagem, como também é típico, mas que pelas características geológicas se torna de difícil perceção e não tem sido tão reconhecido, sendo reduzidas as ocorrências nas áreas dos maciços calcários do centro ocidental de Portugal. Alguns artigos que fazem referência a arte rupestre desta região referem a dificuldade inerente da sua perceção, bem como da sua conservação (Caninas et al. 2012), observando-se a maior parte das evidências de arte em zonas abrigadas como os abrigos do Vale do Poio Novo, em Pombal (Aubry & Moura, 1990) e do Vale do Lapedo, em Leiria (Martins, 2005), ou do Algar da Água, em Alvaiázere (Figueiredo et al. 2014), em todos registados elementos figurativos antropomórficos e esquemáticos, inscritos sobre gravação ou pintura.

Tendo em consideração os estudos sobre o tema e as relações apontadas, poderemos apontar para a laje Covinhas 1, uma cronologia relativa que a enquadra do neolítico final ao calcolítico, sendo contemporâneo das ocupações registadas na Anta I e II de Rego da Murta (Figueiredo, 2006).

A presença desta manifestação nesta área alerta-nos para a necessidade de realização de prospeções, presente nos objetivos do PIPA MEDICE, já proposto para esta área, que esperamos ver cumpridos até 2020.

7. Bibliografia

Almeida, D. Fernando de e O. da Veiga Ferreira (1971) - UM MONUMENTO PREHISTÓRICO NA GRANJA DE SÃO PEDRO (Idanha-a-Nova), Actas do II Congresso Nacional de Arqueologia (Coimbra, 1970), vol 1, pp. 163-168.

Andrade, M.A. (2010). Rochas com “Covinhas” no contexto do Megalitismo Alto-alentejano: O Painel de São Domingos 2 (fronteira). pp.07-14. Apontamentos de Arqueologia e Património. Era-Arqueologia S.A.

Aubry, Thierry; Moura, Helena (1990) - Redinha (Pombal). Subsídios para a carta arqueológica da freguesia. Conimbriga. Coimbra. 29, pp. 5–37.

Bueno Ramírez, P.; Balbín Berhmann, R (2002) – L’Art mégalithique péninsulaire et l’Art mégalithique de la façade atlantique: un modèle de capillarité appliqué à l’Art post paléolithique européen, *L’Anthropologie* 106, pp. 603-646.

Caninas, J. C. Pires e F. J. Ribeiro Henriques (1987) - TESTEMUNHOS DO NEOLÍTICO E DO CALCOLÍTICO NO CONCELHO DE NISA, Actas das I Jornadas de Arqueologia do Nordeste Alentejano (1985), pp. 69-82, 2 figs, Castelo de Vide.

Caninas, J.; Henriques, F.; Batista, A.; Monteiro, M. (2012). Casos de grafismos rupestres em calcários no centro de Portugal, em 1ª Mesa-Redonda “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: paradigmas e metodologias de registo”, consulta em 2 de janeiro 2017, <http://emerita.pt/doc.emerita.pt/Caninasetal2012.pdf>

Correia, V. (1972) - Gravuras do “dolmen” da Pedra dos Mouros (Belas). In *Obras*. Vol. 4. Coimbra: Universidade, pp. 89–91.

Figueiredo, A. (2004) – O MONUMENTO ROMANO DO REGO DA MURTA/RAMALHAL”, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 139-150

Figueiredo, A. (2005) – CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO. O COMPLEXO MEGALÍTICO DO REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE, Al-madan, Almada. 2ª Série: 13, pp. 134-136. 22.

Figueiredo, A. (2006). Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações. (Tese de doutoramento). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Figueiredo, A. (2007) - ENTRE AS GRUTAS E OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS: PROBLEMÁTICAS E INTERROGAÇÕES NA PRÉ-HISTÓRIA RECENTE DO ALTO RIBATEJO, Almadan, versão digital, Al-Madan Online / Adenda Electrónica. IIª Série. 15: III. 26.

Figueiredo, A. (2010) - RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO), in *Documenta Praehistorica XXXVII*, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library

Figueiredo, A. (2012) - RITUALS AND DEATH CULTS IN RECENT PREHISTORY IN CENTRAL PORTUGAL (ALTO RIBATEJO). BAR International Series 2396: BAR S2396, 2012 Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe edited by Valeriu Sirbu and Cristian Schuster. Proceedings of the XVI IUPPS World Congress (Florianopolis, 4-10 September 2011) / Actes du XVI Congrès Mondial UISPP (Florianópolis, 4-10 Septembre 2011), Volume 2. ISBN 9781407309897. Pp. 3-16

Figueiredo, A. (2013a) – O SITIO ARQUEOLÓGICO DA ANTA I DE REGO DA MURTA. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf pp.9-17

Figueiredo, A. (2013b) – CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO (1998-2001). *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp198-212

Figueiredo, A. (2013c) – OS MENIRES DO COMPLEXO MEGALÍTICO DE REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE, LEIRIA): RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES DO MENIR I E II DE REGO DA MURTA. *Revista Antrope*, nº 0, Dezembro de 2013, Registo Centro Nacional ISSN: 2183-1386, editada pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar. http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.pdf Pp213-225

Figueiredo, A. (2013c). Os Menires do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere, Leiria): resultados das intervenções do Menir I e II de Rego da Murta. *Revista Antrope*, nº 0, pp. 213-225. Retirado de http://www.cph.ipt.pt/download/AntropeDownload/ANTROPE%200/revista_antrope_N0.Pdf

Figueiredo, A.; L. Oosterbeek; G. Guizi; M. Azarelo; S. Westengaard; S. Cura; G. Burenhult; A. Minelli; U. Thun Hohenstein; C. Peretto (2005) – THE ARCHITECTURAL EVOLUTION IN PREHISTORY: THE MOMENT PAST PROJECT. *Journal of Iberian Archaeology*, vol.7, Porto, ADECAP, pp. 75-99 23.

Figueiredo, A.; Oosterbeek, L. (2011) – TWO HIDDEN LANDSCAPES IN THE CENTRE OF PORTUGAL: REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE) AND OCREZA (MAÇÃO), *Hidden Landscapes of Mediterranean Europe. Cultural and methodological biases in pre- and protohistoric landscape studies. Proceedings of the international meeting. Siena, Italy, May 25-27, 2007.* Edited by Martijn van Leusen, Giovanna Pizziolo & Lucia Sarti, BAR International Series 2320, Archeopress, Oxford, 2011. The ISBN is 978 1 4073 0903

Figueiredo, A.; Rolão, J.; Saraiva, R.; Monteiro, C.; Pinto, R.. (2014) - RESULTADOS DAS PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS NAS CAVIDADES DO ALTO NABÃO (LEIRIA - CENTRO DE PORTUGAL), in V.1, Nº2 *Revista Memorare*. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina ISSN 2358-0593 pp. 1-26 http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/memorare_grupep/article/view/2381/1692

Gomes, M. V. (2002) - Arte rupestre em Portugal: perspetiva sobre o último século. *Arqueologia e História*. Lisboa. 54, pp. 139–194.

Gomes, M. V.; Silva, C. T. da (1987) - *Levantamento arqueológico do Algarve. Concelho de Vila do Bispo*. Lisboa: Secretaria de Estado da Cultura.

Gomes, M.V; Gomes, R.V; Santos, M.F. 1993 O santuário exterior do Escoural - Sector SE (Montemor-o-Novo (Évora). *Actas das V Jornadas Arqueológicas*. Lisboa. A.A.P.. II. 93-108.

Henriques, Francisco J.R. e J.C. Pires Caninas (1980) - CONTRIBUIÇÃO PARA A CARTA ARQUEOLÓGICA DOS CONCELHOS DE VILA VELHA DE RÓDÃO E NISA, *Preservação*, 3, 67p, Vila Velha de Ródão.

Henriques, Francisco J.R. e J.C. Pires Caninas (1986a) - NOVA CONTRIBUIÇÃO PARA A CARTA ARQUEOLÓGICA DOS CONCELHOS DE VILA VELHA DE RÓDÃO E NISA, *Preservação*, 7, 78p, Vila Velha de Ródão.

Henriques, Francisco et all. (1986b) - CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO (Vila Velha de Ródão), *Informação Arqueológica*, 6(1984), pp. 9-22, Lisboa.

Henriques, Francisco J. R. e J. C. Pires Caninas (1988) - LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NA ÁREA A SUBMERGIR PELA BARRAGEM DA MARATECA (Castelo Branco), *Atas da II Jornadas da Beira Interior (1986)*, vol. II, pp. 189-198, Fundão.

Henriques, Francisco, João Carlos Caninas e Mário Chambino (1993) - CARTA ARQUEOLÓGICA DO TEJO INTERNACIONAL, vol. 3 (Idanha-a-Nova), *Preservação*, 14-16, 299p, Vila Velha de Ródão

Henriques, Francisco; Caninas, João; Chambino, Mário (1995). ROCHAS COM COVINHAS NA REGIÃO DO ALTO TEJO PORTUGUÊS, em *Atas VIII do 1º Congresso de Arqueologia Peninsular, SPAE, Porto*, http://www.altotejo.org/UserFiles/File/Estudos_e_Publicacoes_arqueo/Rochas_com_covinhas_no_Alto_Tejo.pdf

Martins, Andrea (2005) - Arqueologia cognitiva em Leiria: a arte rupestre. In *Habitantes e habitats: Pré e Proto-História na Bacia do Lis*. Leiria: Câmara Municipal, pp. 106–117.

Monteiro, J. Pinho e Mário Varela Gomes (1978) - OS MENIRES DA CHARNECA DO VALE SOBRAL (Nisa), *Revista de Guimarães*, Vol. LXXXVII, 20 págs, 6 figs e III estampas, Guimarães.

Pina, Filipe Alves (2011) - Acompanhamento arqueológico da Subconcessão do Pinhal Interior - IC3 - Lote 4 - Avelar Sul/Avelar Norte. Relatório Portal do Arqueólogo, consulta em 2 de janeiro 2017, nº35877

Rocha, L. (2003). Estudo do Megalitismo funerário no Alentejo Central. Relatório das prospeções. Lisboa -IPA, 2003

Rocha, L. (2010). Arte Rupestre e Sociedades Camponesas. Uma Associação Sistemática no Alentejo Central. Global Rock Art. Anais do Congresso Internacional de Arte Rupestre.

Rosa, N. S. D. (2012). *Contribuição para o estudo do complexo de arte rupestre do Vale do Tejo (Portugal)* (Doctoral dissertation, Instituto Politécnico de Tomar. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro).

Velho, A. (2004) – CONTRIBUTO PARA O ESTUDO E COMPREENSÃO DO MEGALITISMO NO ALTO RIBATEJO: A ANTA I DO REGO DA MURTA, ALVAIÁZERE, LEIRIA, Simbolismo, arte e espaços sagrados na pré-história da Península Ibérica: Atas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular (Faro, 14 a 19 de Setembro de 2004) /coord. por Nuno Bicho, António Faustino Carvalho, 2004, ISBN 972-99693-5-3, págs.69-88

Anexo I – Dossier de Imagem

FOTO 1 – LOCALIZAÇÃO DA LAJE ONDE SE REGISTAM AS GRAVURAS.

FOTO 2 – LAJE ONDE SE REGISTAM AS GRAVURAS